

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Н.Джалилов

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

***Жиний жазолар тизимида муайян хуқуқдан маҳрум қилиш
жазосининг қўлланиш асослари***

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 / OKTABR